

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

Biologie

42.

J. Lortzfeld

Leitlinie des Mensch.

29. 6. 38.

(Wiederholung des Minimalismus).

1. Die Minimalismus - ein verantwortliches Gesamt-
mandat des maximalistischen Lebens - macht
für alles Glück und Unglück in der
Welt, für alle Güte und Schlechte, die
äußeren Lebensverhältnisse verantwortlich.
Nicht nur von großem Einfluß für die
Menschheit, sondern entscheidend für alle
Entwicklungen. Deshalb oberste Forderung:

Es soll gute äußere Lebensverhältnisse
und alles Unglück der Menschen ist beseitigt.

2. Im Gegensatz dazu steht die national-
sozialistische Weltanschauung. Sie findet
ihre innere Begründung in der „arischen

Gesetzten des organischen Lebens. Es zeigt
Lebensgesetz aber ist es, daß alle Lebens-
äußerungen und Lebenserscheinungen
in ihrem Ablauf unterworfen sind durch
die Umwelt bestimmt sind, sondern durch
die von der Natur verleitet immer
Voraussetzung (Blut, Rasse).

Himmler 1933: Das Nationalsozialismus
bekannt sich zu einer gewissen Abwertung
des Blutes, der Rasse und der Persönlichkeit
sonst der eigenen Völkergesetze und
sich somit benützt in unüberwindbare
Gegensätze zur Abhaltung der
sozialistisch-internationalen Innovation.
(Mein Kampf I. Kap. 4. Seite 299).

3. Die moralisch-ethische Aufklärung kann nicht
gegen, die im vorigen Abschnitt auf

unter Heringsköpfen nicht verbiten, aber
dies kein Heringsköpfe zu begründete
allzu große Überpflanzung der Acker =
weltensichtungen auf die Lebensform.

Man wolle ein Heringsköpfe, daß alle
Änderungen, welche die Welt an
einer Lebensform herbeiführt, sogar eine
Uebung für Können und damit ^{das} eine
Eingeborene auf demselben Eigentum der
Gepflichterfolge werden können. Man mußte
dabei auf die besondere von Lamarck (1744-
1829) größtenteils Ansicht, daß die Lebe-
nisse sich in ihrer Eigenschaft der Um-
weltverhältnisse anpassen könnten und
daß die so durch Anpassung im Leben er-
werbene Eigenschaft dann auf sich

die Markommen ebenfalls sein.

4. Zur Milderung der Minderwertigkeit und zur Begründung der nationalsozialistischen Aufklärung müssen drei Fragen im Bezug auf die Umverteilungen beantwortet werden:

- a.) Können Umverteilungen an Zwängen bei einem Lebensplan gemacht werden?
- b.) Sind solche im Leben notwendigen Zwängen notwendig?
- c.) Umwofalb werden Grenzen werden Zwängen durch Änderung der Umverteilungsbedingungen bestimmt?

Sind diese, wenn schon solche notwendigen Eigenschaften nicht notwendig sind, alle immer

Maßnahmen, wie Faszinierung, Übung, insbes.
völlig bedingungslos? Sind dann unsere
Anliegen in jedem und im vorletzten Sinne
unser unabänderlich? Wirklich?

5. Zur Beantwortung dieser Fragen betrachten 30. 6. 1938
wir hier mit der Umweltverhältnisse,
ob sie im Leben nicht möglich ist, die
also Bedingungen des Lebens sind, wie
Licht, Temperatur, Feuchtigkeit, insbes. andere,
zumeist nicht lebensbedingende Außen-
faktoren wie Kontaminationen, Gifte
und andere lassen wir hier außer Betracht.

6. Antwort auf die erste Frage: Ja.

Im Einzelnen können Abänderungen
der äußeren Lebensbedingungen die mannig-
faltigen Anforderungen in der Gestalt und in
den Eigenschaften eines Lebewesens betreffen.

Beispiele: Land- und Wasserformen der
Pflanzen. Kartoffel im Licht und im Dunkel
gezogen. Wandelformen des Farnsporens, des
Linsenkeims. Farnsporens, die im Kaldfarb rot
und im Wasserfarb weiß blüht. Entwicklung
der Säugling, der Maif. Salamander auf
Licht und fallend Untergang gefaltete
Wandelformen der Tiere sind Schaf, die
Tiere sind Frucht infolge verfallender
Wandelformen neigend der Entwicklung und
Reifung.

4. Antwort auf die zweite Frage: Nein.

Die Wandelformen von Lebensformen, die
unter bestimmten Wandelformen besondere Ge-
haltung angenommen haben, haben unter
den alten Wandelformen eine weitere die
neigendliche Gestalt.

Beispiel: Tannen vor Eichenwald, die in der
Ebene vor der vorgrünter Ebene gesenkt
werden, liefert bei Ausbruch im Gebirge
weiter hochgebirg Eichenwald.

Wohl fast ^{immer} gelegentlich bei Umstellungen, die
im Fingerringe der Völkerveränderungen aus-
geprägt waren und infolge dessen andere
Flügelveränderungen angenommen hatten, Maß-
nahmen bei einigen Völkern in
manigen Folgegenerationen beobachtet; aber
allgemein und vor allen Dingen vorhanden
waren auf diese Änderungen nicht.

Also: Durch Änderung der allgemeinen
Lebensbedingungen aus einem Lebens-
prozessweisen Abänderungen der äußeren
Umfassung - Lebensänderungen, Modifikationen
Korrekturen genannt - sind nicht
schief. Es gibt keine "Korrekturen" von oben

figenpflaster". Beobachtungen in der Natur
und experimentelle Ergebnisse stimmen
hierin vollständig überein.

8. Antwort auf die dritte Frage:

Es muß das Ausmaß der Unvollkommen-
heiten untersucht werden. Beispiele von
Gammeln an Fortoffeltinseln:

a.) Untersuchung einer Reihe von Fort-
offeltinseln, wie sie in der Natur
entnommen werden, eine sogenannte
Populations, im Bezug auf ihre
Größe. Es ergab sich eine unregelmäßige
Zusammensetzung.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be a paragraph.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be a paragraph.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be a paragraph.

1863

19. 1. 1863

Wiederholungs-Übungen
für die Schüler

Die Schüler sollen die folgenden Aufgaben lösen

1. Die Schüler sollen die folgenden Aufgaben lösen
2. Die Schüler sollen die folgenden Aufgaben lösen
3. Die Schüler sollen die folgenden Aufgaben lösen

Die Schüler sollen die folgenden Aufgaben lösen

Die Schüler sollen die folgenden Aufgaben lösen

Zobbild.

17. 8. 1938.

"Gesetz zur Regelung erbkrankter Kaufmänner";

"Hünoburgs Raffgesetz".

Maßnahmen, die auf bestimmten biologischen
Gegebenheiten beruhen.

Die männlichen u. weiblichen Zellen
besitzen Geblauagen für Fähigkeit etwas
weiter zu bilden. Die Zygote muß von
jedem zwei Geblauagen besitzen.

In jeder Geblauagezelle sind Geblauagen
in einfacher Übertragung.

In jeder Körperzelle sind Geblauagen
in doppelter Übertragung.

Begriffe: Reinverbliftheit (Zwei verblifene
Halbe erzeugen verblifene Halbe).

Geotropie im Bezug auf Lebenslage
zur Ausbildung der Blüten =
Lage.

Geotropie.

1.) Die intermolekulare Anziehung der

Moleküle.

z. B.: Rot + Weiß = Rosa (Zugan. Blüten =
blühen).

Zweifelhafheit der Wirkung (siehe
auf bei Glycerin).

2.) Dominante (erzoffene) Anziehung.

z. B.: Bei Dunkel = u. Gelblichkeit
der Pflanzen.

Lindabhängigkeit ist dominant.

Gallabhängigkeit ist rezessiv.

Rezessive Eigenschaft kann nur bei Rein-
schlichkeit in Erscheinung treten. Wenn eine
andere Eigenschaft da ist, so ist diese ja
dominant und verdeckt diese vor.

18.8.38.

Die Generationenfolge von Labradoren,
die im Bezug auf die Labanlagen für
eine Eigenschaft gleichartig sind, nennt
man eine reine Linie. (Bei Rein: Puff).

Ein Lapland (Blutling, Hybrid) ver-
mischt in sich die Labanlagen zweier
reiner Linien (halbtartig).

Die rechte Handel'sche Regel (Uniformitätsgesetz).

Kreuzt man zwei reine Linien miteinander, so sind die Laftonen der F_1 Generation im Laftungsabbild gleich.

Intermediäre Vererbung eines Merkmals

Kreuzung einer elfenbeinfarbenen und einer roten Rasse des Löwenmauls

25. 8. 38.

P.

Äugenzellen:

Grünpflanzzellen:

F₁

4 4 4 4 4 1 2 1 1 2 1 4 4 1 2 1 1 2 1 4 4 4 4 4

Überdeckende (dominante) Vererbung eines Merkmals

Westermanns Umriss

*Kreuzung zweier Erbsenrassen:
die rote Blütenfarbe überdeckt die weiße.*

Die zweite Mendel'sche Regel (Zucht=
regel).

Bringt man die Lafter der F_1 Generation
untereinander, so fallen die Nachkommen
in der F_2 und allen folgenden
Generationen in ganz bestimmten Zahlen=
verhältnissen wieder aus.

Bei intermediärer Kreuzung 1: 2: 1.

Bei dominanter Kreuzung 3: 1.

P. 1: 1

F_2 1: 2: 1

F_3 3: 2: 3

F_4 4: 2: 4.

7. 9. 1938.

Begriff der Rückführung:

Rückführung ist die Konjugierung eines
Geformtes mit einer der Ausgangswörter
Linien.

♂	♂	♀
♂	♂ ♀	♂ ♀
♂	♂ ♀	♂ ♀

♂ = männlich
♀ = weiblich

50% reine Linie ♂ ♀

50% Bastarde ♂ ♀

8.9.1938.

Was geschieht, wenn ich zwei reine Linien
kreuze; die sich in zwei Eigenschaften
unterscheiden?

Sich kreuzen zwei Lebensformen, die sich unter-
scheiden in ihren Eigenschaften:

1. für die Lebe der Kreuzer,
2. für die Überlebensfähigkeit der Kreuzer.

Sich kreuzen also eine Lebensform mit gelben und

Rückkreuzung eines Mischlings

mit der überdeckenden
(rotblühenden)

Stammrasse

mit der überdeckten
(weißblühenden)

ringsligem Stamm mit einer Längsfurche,
 ein grüner und glatter Stamm fast. Auch
 zweier soll sein:

gelb > grün (Gelb dominant über grün)
 und glatt > ringslig.

folgende Kreuzung:

Vererbung zweier Merkmale (Form und Farbe)

Kreuzung einer weißen (□) normalblütigen (↑) und einer roten (◻) strahlblütigen (◦) Rasse des Löwenmauls

Weiermanns Umrisse

Substanz:

♀

♂	 gr. r.			
 lg. gr. gl. r. Laptant.				
 lg. gr. r. r. Laptant.				
 gr. gr. gl. r. Laptant.				
 gr. gr. r. r. <i>min. min. Lin.</i>				

15. 9. 1938.

Zahlenverhältnis:

Nach dem Kopfmessungsbild ergibt sich folgendes Verhältnis:

gelb glatt	9
grün glatt	3
gelb ringlig	3
grün ringlig	1

Die dritte Mantel'ige Regel (Ausb-
hängigkeitregel).

Demist man zwei reine Linien, die sich
in mehr od zwei Eigenschaften unterscheiden =
weisen, so sind die Bestände nach der ersten
Mantelregel im Kopfmessungsbild = n. Abbild

intermittentes gleich, halten wir die
zweite Mendelregel in der F_2 und allen
folgenden Generationen auf bestimmten
Zustandsverhältnissen wieder auf. Das ist genau
die Fehlerlage der reziproken Kreuz-
paarungen ist aber unabhängig von
einander, d. h. sie können sich über
unabhängigen Kreuzungen und auch zu
neuen Kreuzungen zusammen.

29.9.1938.

Die 3. Mendel'sche Regel ist bedeutend
für die Kombinationszüchtung, d. h. man
kann nein nein Linien bilden. Der Haupt
sache Kreuzpaarungen von Pflanzen der Linien

Dieselben Not zusammenbringen.

5. 10. 38.

Auf eine Eigenpflicht hinweisenden Sicht
bezügl., daß die andere Eigenpflichten vor-
kommen gesehen. Dies kann also verfänglich-
sehr werden. Dies Kombinations
kann man mit den Kombinationen.
(Beispiel von Abigen und Abin).

Es gibt dies in den unseren proportionalen
Änderungen, Modifikationen. Diese sind nicht
wichtig.

Genetisch haben wir hybride. Dies sind mit
den Kombinationen. -

Die Körner im Genetischen
nicht vergeben, die jede Lebensform ist sich
das oft bis mit den früheren Genetischen ent-
wickelt. Dies in den unseren den dies
nicht gegeben. Die Genetischen

ist irreal. Wir können zwei Arten der
Erziehung des Entwicklungsorganismus.

1. Lamarck behauptet, daß Modifikationen
erblich sind. Dies lehren wir früher
entfanden ab. Diese Lehre ist falsch.

2. Linné sagt: „Die Entstehung der Um-
welt liegt in der Auslese oder der
natürlichen Züchtung.“ Lamarck und Darwin.
Diese Lehre ist wichtig und richtig.

Es gibt also eine plötzliche unverkündete Ver-
änderung. Dies nennen wir Mutation
oder Veränderung.

Mutation.

Wir kennen die Ursprung der Mutation
nicht und wissen auf nicht, in welcher
Richtung sie geht. Wir wissen, daß

in ihrer Eobourloger fähig sind zu
mutieren.

Lorenz nennt die Mutation single variation. 6. 10. 38.

Wo sind Mutationen?

z. B. beim Weizen, Linsen, Erbbsen,
rotter Weizen, etc.

Die Mutationen sind nicht auf Tiere beschränkt.

Man findet sie auch bei den Pflanzen.

[Albinos gibt es bei Menschen und Tieren. Es
gibt diese Lebererkrankung der Pflanzen Lebererkrankung,
Lebererkrankung].

Mutationen kommen auch auf weite
Strecken vor. In Weizen auf die Mutation
reparatur:

Einmal bei Pflanzen und Tieren in
Münchberg bei Berlin. In Münchberg
reichte von Lorenz das Lorenz aus =
gepfl. Da sind Mutationen ausgebreitet (10% ab=

gründet und zwar nobilj).

Außer Vertropfungen werden in
Ammonia von Morgan und Miller mit
den Knäulingen durchgeführt. Sie bearbeiten
die Knäulinge mit Pörsen = u. Portium =
Harfen. Man wagt Kohlstrümpfen.
Es gibt viele Mutationsformen. -

Die überausgenutzten Mengen der Mutanten
sind für das Leben schädlich oder gleich =
gütlich.

